

ISHLAB CHIQRARISH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH METODOLOGIYASI

¹Irisbekova Mavluda Narinbaevna, ²Shaniyazova Zamira Orolboyevna

¹Professor, Doctor of Economics, Tashkent State Transport University, Transport logistic department, Uzbekistan

²(PhD) mustaqil tadqiqotchi Toshkent information texnologiyalar universiteti Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663808>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalari jarayonlarini raqamlashtirish metodologiyasi ishlab chiqilgan. Raqamlashtirish vositalaridan foydalanib ishlab chiqarishni tashkil etish, texnologik jarayonlarni integratsiya qilish masalalari aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, transformatsiya, harakat vektori, raqamli modernizatsiya, integral ko'rsatkichi, metodologiya.

Аннотация. В данной статье разработана методика цифровизации, процессов производственных предприятий. Отражены вопросы организации производства, интеграции технологических процессов с использованием средств цифровизации,

Ключевые слова: оцифровка, трансформация, вектор движения, цифровая модернизация, интегральный индикатор, методология.

Abstract. this article develops a methodology for digitizing the processes of production enterprises. The issues of organizing production using digitization tools, integration of technological processes are reflected.

Keywords: digitization, transformation, movement vector, digital modernization, integral indicator, methodology.

Ishlab chiqarishini raqamlashtirish jarayonlarini o'rganish ishlab chiqarishni raqamlashtirish samaradorligini baholashning past darajada ekanligi aniqlandi. Ishlab chiqarishni tashkil etishni baholashga yondashuvlar, avtotransport korxonalarida raqamlashtirish samaradorligini baholashning ayrim ko'rsatkichlari, diskret uzluksiz turdagi ishlab chiqarish ob'ektlarining texnologik rivojlanishini diagnostika qilish usullari ko'rib chiqiladi. Uzluksiz ishlab chiqarish jarayonlarini, xususan, korxonalarini raqamlashtirish samaradorligini baholash metodologiyasi taklif etilmoqda.

Raqamli asosiy va yordamchi ishlab chiqarishni tashkil etish uchun integral ko'rsatkichga guruhlangan ko'rsatkichlar tizimi keltirilgan. Taklif etilayotgan metodologiya korxonasining ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish darajasini monitoring qilish axborot tizimi asosini tashkil etadi va korxonalarini raqamli transformatsiya strategiyasini amalga oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Raqamli modernizatsiya va transformatsiya korxonaning bir necha darajalarida - operatsion darajada ham, strategik va taktik rejalashtirish va boshqarish darajasida ham zarur hisoblanadi. Ishlab chiqarish korxonasini raqamli o'zgartirishning strategik yo'nalishlari ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirish va ishlab chiqarishni tashkil etish uchun harakat vektorini belgilaydi. Raqamli modernizatsiya bo'yicha taktik ko'rsatkichlar ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirish va boshqarishda korxonalar asosiy e'tiborni ishlab chiqarish tizimlaridagi to'siqlarga va ishlab chiqarish quvvatlarini yangilashga qaratadilar. Faoliyatni raqamlashtirish vositalaridan foydalanib, katta ma'lumotlarni boshqarish asosida ishlab chiqarishni tashkil etish, standart texnologik jarayonlarga integratsiya qilish, naqdlarni aniqlash va boshqalar kabi masalalarni hal qilish mumkin.

So'nggi yillarda korxonalarining daromadlari va ish samaradorligini oshirishning strategik maqsadlari yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish uchun raqamlashtirish vositalaridan

foydalanishni ko'rib chiqadi. Shunday qilib, raqamlashtirish vositalari nafaqat axborot texnologiyalari bo'limi strategiyasida o'z o'rnini topadi, balki butun korxonada uzoq muddatli istiqbolda ham ko'rib chiqiladi. Asta-sekin, korxonasini raqamli o'zgartirishning uzoq muddatli va o'rta muddatli maqsadlari ta'siri ostida ishlab chiqarish jarayonlari va texnologik tizimlarni operativ boshqarish modernizatsiya qilingan, raqamlashtirilgan xususiyatga ega bo'lmoqda.

Korxonada rahbarlari ta'kidlaganidek, raqamlashtirish vositalaridan foydalanish yangi xizmat ko'rsatish sohasini ochadi. Mahsulotning butun hayot aylanishi davomida mahsulotlarini qo'llab-quvvatlash xom ashyoni qayta ishlash ufqlarini ochadi, bu xom ashyo manbalarini topish muammosiga bevosita ta'sir qiladi.

Natijalar. Ishlab chiqilgan metodologiya texnologik jarayonlarni raqamlashtirish darajasini kompleks baholashni nazarda tutadi. Sanoat inqilobining yaqqol ko'rsatkichi mehnat unumdorligining o'sishidir. To'rtinchi sanoat inqilobi ishlab chiqarishni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan tavsiflanadi.

Shu sababli, raqamli ishlab chiqarishni tashkil etish samaradorligini baholash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishdan mehnat unumdorligini foiz oshirish ko'rsatkichidan foydalanish asosiy o'rin tutadi. O'sish foizini hisoblash uchun mehnat unumdorligi (2 raqamli texnologiyalar va aktivlardan foydalanishda, quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$Z = (((TP + Atp)/(H + Ah)) - 1) \cdot 100\%, \quad (6)$$

bu erda; TP - korxonaning raqamlashtirish paytigacha bo'lgan tijorat mahsuloti hajmi;

Atp - raqamlashtirish tufayli korxonaning tijorat mahsuloti hajmining o'zgarishi;

N - raqamlashtirishgacha bo'lgan xodimlarning o'rtacha soni;

Ah — raqamlashtirish tufayli kadrlar sonining o'zgarishi.

Raqamlashtirishgacha bo'lgan tijorat mahsulotlari hajmi uzoq vaqt davomida minimal qiymati olti yil bo'lgan tijorat mahsulotlarining o'rtacha hajmi sifatida hisoblanishi kerak. Shunday qilib, biz Atp ni formuladan foydalanib hisoblaymiz:

$$Atp = (x, TP) / p, \quad (7)$$

bu erda; n - davrlar soni.

Raqamlashtirish sharoitida ishlab chiqarishni tashkil etish bir qancha xarajatlarni talab qiladi. Raqamli ishlab chiqarishni tashkil etish uchun ajratilgan, ishlab chiqarish xarajatlarining umumiy miqdoridan foiz sifatida ifodalangan qat'iy belgilangan stavkani taklif qilamiz. Raqamli ishlab chiqarishni tashkil etish uchun M xarajatlarining yakuniy qiymati formulasi quyidagicha bo'ladi:

$$M = N + (IR), \quad (8)$$

bu erda;

N - davr uchun ishlab chiqarish xarajatlari qiymati;

P - ishlab chiqarishni raqamlashtirish xarajatlarining foizi.

Ishlab chiqarish xarajatlariga asosiy va yordamchi ishlab chiqarish xarajatlari kiradi [6]. Ishlab chiqarish xarajatlari formulasi quyidagicha:

$$N = I_o + I_v, \quad (9)$$

Bu erda; I_o va I_v - asosiy uzluksiz va yordamchi diskret ishlab chiqarish xarajatlari.

Birlamchi ishlab chiqarish ishlab chiqarish jarayonining mahsulot ishlab chiqaradigan qismidir. Xarajatlarni rejalashtirishda muhim mezon ishlab chiqarish jarayonida xarajatlarni monitoring qilish samaradorligini nazorat qilish qobiliyatidir. Xarajatlarni rejalashtirish usullari texnologik zanjir, yakuniy mahsulot va ishlab chiqarishni tashkil etish bilan bevosita bog'liqdir.

Korxonalarda asosiy ishlab chiqarish xarajatlarini rejalashtirishning o'ziga xos xususiyati hamdir yangi mahsulotlarni ishlab chiqishda ortgan xarajatlarni kiritish. Bizning holatda, biz ushbu turdagi xarajatlarni boshqa xarajatlar ustuniga kiritamiz. Asosiy ishlab chiqarish xarajatlari formulasi shaklga ega

$$N_0 = H + J + K + b + O, \quad (10)$$

bu erda;

N - moddiy xarajatlar; J - ish haqi; K - ijtimoiy ehtiyojlar uchun badallar; b - amortizatsiya; O - boshqa xarajatlar.

Yordamchi ishlab chiqarish asosiy ishlab chiqarishni elektr energiyasi, siqilgan havo, bug bilan ta'minlash, shuningdek, ta'mirlash xizmatlari, avtotransport vositalari va boshqalar bilan ta'minlash orqali tayanch bo'lib xizmat qiladi.9]. Yordamchi ishlab chiqarish xarajatlarning qiymati sifatida quyidagilarni olamiz

$$N_{in} = L + V + C + B + E + v, \quad (11)$$

bu erda;

L va V - asosiy vositalar va mashina va uskunalar uchun tugallanmagan ishlab chiqarish; C va B - asosiy vositalar va transport vositalari uchun tugallanmagan ishlab chiqarish; E va c - inventarizatsiya uchun asosiy vositalar va tugallanmagan ishlab chiqarish.

Raqamlashtirish vositalarini ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etish samaradorligining integral ko'rsatkichini shakllantirish orqali berilgan ko'rsatkichlardan foydalangan holda raqamlashtirish samaradorligini baholash adolatli bo'ladi. Integral ko'rsatkich quyidagicha ifodalanadi:

$$(M - N) / 2. \quad (12)$$

Integral indikatorning qiymati raqamli texnologiyalardan foydalanish natijasida mehnat unumdorligini har bir foizga oshirish uchun raqamlashtirishga sarflangan xarajatlar miqdori haqida ma'lumot beradi. Raqamlashtirish to'rtinchi sanoat inqilobi rivojlanishining etakchi vektoridir. Har bir sanoat inqilobi ishlab chiqarish jarayonining tarkibini o'zgartirdi va mehnat unumdorligini oshirishga yordam berdi. Shu sababli, mehnat unumdorligi va raqamli transformatsiyaga yo'naltirilgan mablag'larning o'sishini hisobga olgan holda raqamlashtirish vositalaridan foydalanish samaradorligini baholash imkonini beradi.

Raqamli modernizatsiya va transformatsiya korxonaning bir necha darajalarida - operatsion ham strategik va taktik rejalashtirishni va boshqarish darajasida ham zarur. Ishlab chiqarish korxonasini raqamli o'zgartirishning strategik yo'nalishlari ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirish va ishlab chiqarishni tashkil etish uchun harakat vektorini belgilovchi xisoblanadi. Raqamli modernizatsiya bo'yicha taktik ko'rsatmalar ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirish va boshqarishda korxonalar asosiy e'tiborni ishlab chiqarish tizimlaridagi to'siqlarga va ishlab chiqarish quvvatlarini yangilashga qaratadilar.

Faoliyatni raqamlashtirish vositalaridan foydalanib, katta ma'lumotlarni boshqarish asosida ishlab chiqarishni tashkil etish, standart texnologik jarayonlarga integratsiya qilish, naqdlarni aniqlash va boshqalar kabi masalalarni hal qilish mumkin. So'nggi yillarda kimyo va neft-kimyo korxonalarining daromadlari va ish samaradorligini oshirishning strategik maqsadlari yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish uchun raqamlashtirish vositalaridan foydalanishni ko'rib chiqdi. Shunday qilib, raqamlashtirish vositalari nafaqat axborot texnologiyalari bo'limi strategiyasida o'z o'rnini topadi, balki butun korxonadan uzoq muddatli istiqbolda ham ko'rib chiqiladi.

Asta-sekin, korxonani raqamli o'zgartirishning uzoq muddatli va o'rta muddatli maqsadlari ta'siri ostida ishlab chiqarish jarayonlari va texnologik tizimlarni operativ boshqarish modernizatsiya qilingan, raqamlashtirilgan xususiyatga ega bo'lmoqda. Korxonalar rahbarlari ta'kidlaganidek, raqamlashtirish vositalaridan foydalanish yangi xizmat ko'rsatish sohasini ochadi. Mahsulotning butun hayot aylanishi davomida korxonalar mahsulotlarini qo'llab-quvvatlash xom ashyoni qayta ishlash ufqlarini ochadi, bu xom ashyo manbalarini topish muammosiga bevosita ta'sir qiladi.

REFERENCES

1. Sharafiev I.Sh., Mardamshin I.G. Ishlab chiqarishni tashkil etish: ishlab chiqarish resurslari, ulardan foydalanish samaradorligi va mehnat unumdorligi. Rossiya aerokosmik sanoatining yangi texnologiyalari, materiallari va uskunalari. Qozon, KGTU, 2018 yil, 1-bet. 356-359.
2. Volochienko V.A., Seryshev R.V. Ishlab chiqarish logistikasi. Nazariya va amaliyot. M., Yurayt, 2016 yil.
3. Nadezhdina M.E. Sanoat 4.0 tamoyillari asosidagi kimyoviy texnologik tizimlar modeli. Butunrossiya yosh ilmiy-amaliy konf. "Transport xavfsizligi va murakkab texnik tizimlar yoshlar nigohida". Irkutsk, IRGUPS, 2018, p. 132-134.
4. Kockmann N. Kimyoviy uskunalar va o'simliklar uchun raqamli usullar va asboblari. Reaksiya qilish. Kimyo. Ing., 2019, jild. 4, yo'q. 9, bet. 1522-1529 yillar. DOI: <https://doi.org/10.1039/C9RE00017H>
5. Bilenko P.N., Lisenko S.L., Zavaleev I.S. boshqalar mehnat unumdorligini oshirish vositasi sifatida korxonalar rivojlanishini har tomonlama baholash. Yuqori texnologiyalar, 2017 yil, No 7, p. 22-31.
6. Istomina E.A. Sanoatni raqamlashtirish tendentsiyalarini baholash. Chelyabinsk davlat universitetining axborotnomasi, 2018 yil, 12-son, p. 108-116. DOI: <https://doi.org/10.24411/1994-2796-2018-11212>
7. Plotnikov V.A. Ishlab chiqarishni raqamlashtirish: nazariy mohiyati va Rossiya iqtisodiyotidagi rivojlanish istiqbollari. Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot universitetining "Izvestiya", 2018 yil, 4-son, p. 16-24.
8. Amelin S.V. Yangi sharoitlarda ishlab chiqarishni boshqarishni tashkil etishni takomillashtirish